

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Kontextspezifische Erhebung von aufgabenbezogenem Informationssuchverhalten

Entwicklung eines modellbasierten Online-Fragebogens
am Beispiel studentischen Informationssuchverhaltens

Matthias Görtz

Informationswissenschaft und Sprachtechnologie – Universität Hildesheim
Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim
E-Mail: goertz@uni-hildesheim.de

Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung einer Erhebungsmethode zur Erfassung von aufgabenbezogenem Informationssuchverhalten. Der Fokus dieser Methode liegt darauf, modelltheoretische, auf eher qualitativen Datenerhebungen basierende Erkenntnisse über Informationssuchverhalten, mit quantitativen Ansätzen zur Erfassung der Nutzungshäufigkeit von Informationsquellen zusammenzuführen. So wird ein Online-Fragebogen vorgestellt, der auf den Nutzungskontext und die jeweiligen Aktivitäten der Befragten eingeht. Anhand der in einer Beispielstudie zum studentischen Informationssuchverhalten erhobenen Daten werden die Möglichkeiten der Analyse von Informationsquellen im aufgabenbezogenen Informationssuchverhalten von Nutzergruppen in unterschiedlichen Kontexten diskutiert.

Abstract

This article describes the development of a method for collecting data of task-based information seeking behavior. The focus of this method therein lies upon merging conceptual models in information seeking, which are derived mainly from qualitative studies, with quantitative approaches to collecting data on the usage of information sources in general. Thus, an online questionnaire is presented, which takes context of use and information seeking activities of respondents into account. Based on a survey on student information seeking behavior, the possibilities of analyzing the role of information sources for the task-based information seeking behavior of specific user groups in different contexts is discussed.

1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Der Performanz von Suchmaschinen wurde in Bezug auf die Entwicklung von Suchalgorithmen und Evaluationsverfahren in der Informationswissenschaft im Rahmen der *Information Retrieval* (IR)-Forschung stets viel Bedeutung beigemessen. Aus system-orientierter Perspektive gilt es dabei, eine von einem Nutzer eingegebene Suchanfrage mit einem Bestand an zur Verfügung stehenden Dokumenten oder Internetseiten zu vergleichen und relevante Treffer zurückzuliefern. Als Vorbedingung für derartige Betrachtungen gilt es jedoch die Bedeutung dieser Suchmaschine als eine Informationsquelle von vielen für den Nutzer zur Verfügung stehenden Ressourcen zu begreifen. So ist eine globalere Betrachtungsebene zunächst erforderlich, um zu verstehen zu welcher Informationsquelle sich ein Nutzer wendet und unter welchen Bedingungen die oben angesprochene Suchanfrage an ein System gerichtet wird. Diese Erkenntnis hilft nicht nur, eine Suchanfrage eines Nutzers an ein System besser einzuordnen, sondern auch die Rolle einer Informationsquelle im gesamten Prozess einer Suche zu analysieren. Für diese Fragestellung sind andere Maße und Methoden erforderlich, die vor allem zwei Bedingungen erfüllen sollten.

Sie müssen zum einen die qualitative Vielseitigkeit einer Informationsumgebung und eines gegebenen Anwendungskontexts erfassen. Zum anderen sollten sie darüber hinaus das Nutzungsverhalten des Informationssuchenden quantifizieren, um Rückschlüsse auf die Relevanz und Akzeptanz von Informationsquellen ziehen zu können. Will man die Rolle einer bestimmten Klasse von Informationsquellen in einem gegebenen Kontext analysieren, so sind also sowohl analytische Erkenntnisse über bestehende Einflussfaktoren auf unterschiedliche Aktivitäten der Informationssuche (*Information Seeking*) als auch statistische Nutzungszahlen von Informationsressourcen erforderlich. Die Zusammenführung dieser methodischen Ansätze stellt eine vielversprechende Vorgehensweise dar. So ist es das Ziel dieses Beitrags, an einer Beispielstudie im studentischen Lern- und Arbeitsalltag aufzuzeigen, wie sich konzeptionelle Modelle der *Information Seeking*-Forschung nutzen lassen, um quantitative Erhebungen zu Nutzungshäufigkeiten kontextspezifisch zu gestalten und so den gewonnenen Daten tiefergehende Erkenntnisse in Bezug auf die Relevanz und Akzeptanz verschiedener Kategorien von Informationsquellen abzugewinnen.

2 Bisherige Ansätze zur Erfassung von Informationssuch- und -nutzungsverhalten

Wie oben bereits angesprochen, besteht in der Informationswissenschaft neben der systembezogenen Perspektive auf die Erschließung und das Wiederfinden von Information eine erweiterte kognitive Betrachtung der Informationssuche, welche sich auf den Informationsbedarf, die Nutzung und das Suchverhalten eines oder mehrerer kognitiver Akteure bezieht (INSU¹). Sie ist Ausdruck der Überlegung, dass die Frage der Relevanz immer auch eine subjektive ist. In welchem Kontext befindet sich ein Nutzer in seiner Suche nach Information? Was ist sein subjektiver Informationsbedarf? Mit welcher Aufgabe sieht er sich konfrontiert bzw. was gedenkt er mit den Ergebnissen zu tun? Und was sind seine Verhaltensweisen im Umgang mit den ihm typischerweise zur Verfügung stehenden Informationsressourcen? (vgl. Görtz/Womser-Hacker 2009) Die erweiterte Perspektive auf den Akteur in der Interaktion mit Informationsquellen als Reaktion auf sein subjektives Informationsbedürfnis macht deutlich, dass die in der Evaluation von IR-Systemen verwendeten Methoden und Maße sich nicht für die Beantwortung derartiger Fragen eignen. Im Rahmen dieser Forschungsströmung wurde dementsprechend eine Vielzahl methodischer Ansätze entwickelt bzw. aufgegriffen. Diese haben das Ziel, den Kontext des Suchenden zu erfassen und so alle Prozesse der Informationssuche (externe wie interne) sowie die Wechselwirkung verschiedener Einflussfaktoren auf Vorgehensweise und Quellenwahl der Informationssuche von Individuen oder Gruppen zu analysieren. Darüber hinaus besteht heute eine Vielzahl von Studien, die sich Nutzungsstatistiken von bestimmten Informationsquellen widmen. Dank dieser methodischen Vielfalt ist die Suche nach und der Umgang mit Informationsquellen zwar vielseitig beschrieben worden, jedoch wurden insbesondere die zuletzt genannten methodischen Ansätze stets unabhängig voneinander betrieben. In ihrer Längsschnittanalyse der in der INSU-Forschung der 80er und 90er Jahre eingesetzten Forschungsmethoden haben Julien und Duggan (2000) diese Beobachtungen bestätigt. So spielen die klassischen Erhebungs- bzw. Evaluierungsmethoden der IR Forschung (Experiment und Zitationsanalyse) kaum eine große Rolle (6,7%). Vielmehr wurden Befragungsmethoden wie Inter-

¹ Neben dem oben eingeführten Begriff der sog. *Information Seeking Behavior Research* (ISB) werden die Aktivitäten dieser kognitiven Strömung auch als *Information Needs, Seeking, and Use* (INSU) Studien bezeichnet.

views und Fragebögen in über 60% der untersuchten Studien verwendet. Auch anderweitige Methoden wie die Logfile-Analyse und Ethnografie wurden in der Erforschung des Informationssuch- und -nutzungsverhaltens verstärkt eingesetzt, um zur subjektiven Beschreibung von Verhaltensweisen eine externe Perspektive zu ergänzen. Dies zeigt die erforderlichen Schnittstellen dieser Forschungsrichtung mit angrenzenden sozialwissenschaftlichen Disziplinen. So wurden z.B. Ansätze wie die strukturierte Beobachtung (Mintzberg 1970) in Studien zum Informationsverhalten eingesetzt. Die so gewonnen qualitativen Ergebnisse einer Beobachtung jedoch, wurden selten mit den in Interviews und Fragebögen gewonnenen Daten zusammengeführt (vgl. Görtz 2010). Um die begrenzte Aussagekraft bisheriger Erkenntnisse innerhalb der INSU-Forschung zu erläutern, werden zunächst der Einsatz dieser Methoden und die Form der so gewonnenen Erkenntnisse anhand zentraler Beispielstudien zum Informationssuchverhalten kurz dargestellt.

Beispiele methodischer Ansätze zur Erforschung des Nutzerkontexts

Es besteht eine Vielzahl an qualitativen Studien zur Analyse studentischen Informationssuchverhaltens und dessen Kontexts. Eines der prominentesten Modelle zur Beschreibung der Aktivitäten, Gefühle und Gedanken von kognitiven Akteuren in der Informationssuche ist der *Information Search Process* von Carol Kuhlthau.

Stages in ISP	Feelings Common to Each Stage	Thoughts Common to Each Stage	Actions Common to Each Stage	Appropriate Task According to Kuhlthau Model
1. Initiation	Uncertainty	General/Vague	Seeking Background Information	Recognize
2. Selection	Optimism			Identify
3. Exploration	Confusion/ Frustration/ Doubt		Seeking Relevant Information	Investigate
4. Formulation	Clarity	Narrowed/ Clearer		Formulate
5. Collection	Sense of Direction/ Confidence	Increased Interest	Seeking Relevant or Focused Information	Gather
6. Presentation	Relief/ Satisfaction or Disappointment	Clearer or Focused		Complete

Abbildung 1: *Information Search Process* (Kuhlthau 1991: 367)

Entwickelt in den 1980er und 1990er Jahren wurde dieses Modell (s. Abbildung 1) als Framework und Diagnose-Tool für das Verständnis des Sucherlebnisses von Individuen in verschiedenen Bibliotheks- und anderen Informationsumgebungen verwendet (vgl. Kuhlthau et al. 2008: 1). Um die Thesen zu Aktivitäten, Gefühlen und Gedanken der Teilnehmer zu prüfen, wurden qualitative Methoden in einem natürlichen Anwendungsfall eingesetzt. So führten die Schüler freie Tagebücher, sog. Strukturierte *Search Logs* zur Bewertung der Nützlichkeit unterschiedlicher Informationsquellen und reflektierten ihren Suchprozess in einem Fragebogen. Abschließende Interviews wurden eingesetzt, um die Vielfalt der erhobenen Daten zusammenzuführen und Fallstudien der Teilnehmer der Untersuchung zu erstellen.

Neben prozeduralen *Information Seeking*-Modellen wie dem von Kuhlthau besteht in der kognitiven Strömung eine weitere Form der Analyse des Kontexts des Informationssuchenden. Analytische Modelle haben das Ziel, die in den Suchprozess involvierten Objekte und deren Beziehungen untereinander sowie Wirkungsfaktoren zu modellieren (vgl. Ingwersen/Järvelin 2005: 15). Ein Beispiel solcher Arbeiten ist das konzeptionelle Framework für *Tasks* von Byström und Hansen (2005). Es identifiziert die verschiedenen Ebenen einer Task (*Search, Seeking, Work*), modelliert deren Interrelationen und die Einflussfaktoren auf dessen Merkmale, wie z.B. die Komplexität einer Aufgabe. Die Vorgehensweise zur Erstellung solcher Konzepte erfolgt dabei grundsätzlich argumentativ. Darüber hinaus setzt z.B. Byström (1999) ähnliche qualitative Erhebungsmethoden wie oben bereits beschrieben ein. Tagebücher, Beobachtungen und Interviews werden zur analytischen Definition von solchen Konzepten wie Aufgabenkomplexität und dessen Merkmalen herangezogen. So beschreibt sie in ihrer Arbeit die Eigenschaften von Aufgabenkomplexität, Typen von Information und Informationsquellen. Die Komplexität einer Aufgabe wird dabei als Konstrukt der *a priori determinability* (also Vorhersehbarkeit) des Informationsbedarfs, des Prozesses zur Lösung der Aufgabe, sowie der Struktur und Form des erwarteten Ergebnisses einer Aufgabe definiert (vgl. a.a.O.: 43). Derartige Modelle und Konstrukte helfen den Kontext des Informationssuchenden konzeptionell zu erfassen und die Abläufe und Aspekte einer Informationssuche besser zu verstehen.

Beispiele methodischer Ansätze zur Erhebung der Nutzung

Ein weiteres Phänomen der Erforschung von Informationssuch- bzw. -nutzungsverhaltens sind quantitative Studien zur Erhebung der Nutzungshäu-

figkeit von Informationsquellen. Zum einen sind dies klassische Mediennutzungsstudien wie die seit 1997 regelmäßig durchgeführten ARD/ZDF-Online-Studien. In ihrem Beitrag zu *Media Perspektiven* stellen Fisch und Gscheidle (2006) unter dem Titel *Onliner 2006* die Ausstattung und das Nutzungsverhalten der Internetpopulation vor. Ähnliche Studien bestehen zudem in Bezug auf bestimmte Informationsquellen und deren Nutzung am Arbeitsplatz. Dabei stehen jedoch informationswissenschaftliche Konzepte wie die Informationssuche oder das der *Task* nicht im Vordergrund. Zum anderen bestehen auch in der Informationswissenschaft zunehmend Studien, die sich ähnlicher empirischer Erhebungsmethoden bedienen. Warning et al. (2009) zum Beispiel untersuchten das Informationssuchverhalten von Studierenden in einem methodischen Mix aus qualitativen und quantitativen Erhebungswerkzeugen. So führten sie semi-strukturierte Interviews und setzten zusätzlich einen Fragebogen ein. Als zentrale Elemente solcher Studien werden vermehrt quantitative Methoden wie z.B. großangelegte Online-Befragungen eingesetzt. Mithilfe statistischer Methoden lassen sich so Aussagen vor allem zur allgemeinen Nutzungsintensität bestimmter Informationsquellen treffen.

Fazit zur Aussagekraft derartiger Erhebungsmethoden

Die Vielfalt der oben beschriebenen Erhebungsmethoden im Bereich der *Information Seeking Behavior*-Forschung eröffnet neue Perspektiven auf den Informationssuchprozess und die Nutzung von Informationsquellen in unterschiedlichen Anwendungskontexten. Unabhängig voneinander sind jedoch beide Perspektiven auf den Informationssuchprozess kognitiver Akteure beschränkt. So sehen sich auf der einen Seite prozedurale wie analytische Modelle zur Beschreibung des Kontexts und der unterschiedlichen Phasen einer Informationssuche stets mit der Kritik konfrontiert, dass ihre Beobachtungen nicht auf die Ebene der einzelnen Informationsquellen und deren Rolle im Informationssuchprozess reichen. Auf der anderen Seite bieten quantitative Studien zur Nutzungshäufigkeit von Informationsquellen keine differenzierte Einsicht in die Verwendung der besuchten Anwendungen und ihrer Information bzw. in Bezug auf unterschiedliche Phasen des Informationssuchprozesses. So wird im Folgenden an einer Beispielstudie zur Informationssuche im studentischen Lern- und Arbeitsalltag gezeigt, wie sich konzeptionelle Modelle und Konstrukte der *Information Seeking Behavior*-Forschung nutzen lassen, um quantitative Erhebungen zu Nutzungshäufigkeiten kontextspezifisch zu gestalten und so den gewonnenen Daten tiefergehende Erkenntnisse

in Bezug auf die Relevanz und Akzeptanz verschiedener Kategorien von Informationsquellen abzugewinnen.

3 Entwicklung eines kontextspezifischen Online-Fragebogens

Für die Analyse der Rolle einer bestimmten Gruppe von Informationsquellen für das Lern- und Arbeitsverhalten wurde entsprechend der oben beschriebenen Überlegungen ein methodischer Ansatz entwickelt, der die analytischen, prozeduralen und statistischen Vorgehensweisen bzw. Erkenntnisse der INSU-Forschung zusammenführt. Entsprechend wurde ein Online-Fragebogen entwickelt, der die folgenden Ziele verfolgte: 1. Erfassung der im Lern- bzw. Arbeitsalltag typischen Aufgabentypen (Komplexität) und der Art der benötigten Information (Informationstypen) (Byström 1999). 2. Erhebung der Nutzung unterschiedlicher Gruppen von Informationsquellen in den jeweiligen Phasen der Informationssuche eines gegebenen Kontexts (z.B. Kuhlthau 1991). Die Entwicklung des Fragebogens wurde mithilfe der Umfrageapplikation *LimeSurvey* realisiert. Dies ermöglichte den Einsatz konditionaler Bedingungen und dynamischer Fragebogenelemente. So konnten Teilnehmer in Abhängigkeit ihrer empfunden Aufgabenkomplexität und ihrer jeweiligen Informationssuchaktivitäten zu folgenden Items befragt werden.

I.1 dient dabei der Sammlung organisatorischer Hintergrundinformationen der Teilnehmer. Gemeinsam mit den in *I.8* erhobenen Daten zu Geschlecht und Alter galten diese Fragen der näheren demografischen Charakterisierung der Stichprobe. Die Teilnehmer werden dann in *I.2* gebeten anzugeben, wie sich ihr Lern- bzw. Arbeitsalltag in Bezug auf Inhalte, Arbeitsformen, Räumlichkeiten und genutzte technische Unterstützung bei der Durchführung von aufgabenbezogener Informationssuche auf einer 7er-Likert-Skala charakterisieren lässt. Darüber hinaus wurde erfasst, welche Form und Struktur die Ergebnisse der informationsbezogenen Aufgaben überwiegend kennzeichnen. Die Antworten zu diesen Fragen erlauben eine detaillierte Erfassung der üblichen Lern- bzw. Arbeitsumgebung der Teilnehmer. *I.3* widmet sich mit zwei Fragen der Aufgabenkomplexität im Alltag der Teilnehmenden. Als Ergänzung zu einer theoretischen Erfassung der Aufgabenkomplexität, werden anschließend vier Beispielszenarien unterschiedlicher Komple-

xität (sehr unstrukturiert – sehr strukturiert) vorgestellt. Die Teilnehmer werden gebeten, das für sie repräsentativste Szenario auszuwählen. Auf Basis dieser Charakterisierung der für sie typischen Arbeitsaufgaben, lässt sich nun die folgende Befragung der Nutzung der diversen Informationsquellen kontextspezifisch gestalten. So sind Aussagen zur Relevanz bestimmter Informationstypen (I.4), sowie zur Nutzung von Informationsquellen im gegebenen Anwendungskontext (I.5) jeweils in Abhängigkeit zur Aufgabenkomplexität differenzierbar. Teilnehmer, die in ihrem Lern- bzw. Arbeitsalltag für gewöhnlich mit stark strukturierten Arbeitsaufgaben konfrontiert sind, werden demnach andere Arten sowie Quellen von Information zu ihrer Lösung benötigen. Darüber hinaus lassen sich die folgenden Fragen zur Nutzung bestimmter Gruppen von Informationsquellen (I.5) an die in den für die jeweiligen Zielgruppen entwickelten prozeduralen *Information Seeking-Modellen* (z.B. am ISP von Kuhlthau (s.o.)) definierten Phasen des Informationssuchprozesses dynamisch anpassen. So werden die Teilnehmer nach ihren bevorzugten Anlaufstellen für die jeweiligen Aktivitäten in Abhängigkeit der für sie typischen Aufgabenkomplexität befragt. I.6 folgt dieser Logik und fragt nach der Zufriedenheit der Teilnehmer mit ihrer zur Verfügung stehenden Informationsumgebung für die im *ISP* (s. Abbildung 1) definierten Phasen der Informationssuche. Abschließend zielt I.7 auf die Bekanntheit bestimmter Gruppen von Informationsquellen (hier Social Software-Anwendungen) und deren Rolle in den jeweiligen Phasen der aufgabenbezogenen Informationssuche.

4 Beispielhafte Ergebnisse der Erhebungsmethode

Die Aussagekraft der Ergebnisse einer solchen kontextspezifischen Erfassung von aufgabenbezogenem Informationssuchverhalten wird beispielhaft deutlich an einer Studie an der Universität Hildesheim. Im Rahmen dieser Studie wurden 95 Studierende unterschiedlicher Studiengänge und Studiensemester zu ihrem studentischen Lern- und Arbeitsalltag befragt. Mit einem Durchschnittsalter von 23,23 Jahren, 81% weiblichen Teilnehmerinnen und einem großen Anteil (63,16%) geistes- und sozialwissenschaftlicher Studierender entspricht die Stichprobe im Allgemeinen der Struktur der Universität.

Die Befragten gaben bezüglich ihres Arbeits- bzw. Lernkontexts an, dass ihre täglichen studienbezogenen Aufgaben zumeist fremd initiiert sind, außerhalb hochschuleigener Räumlichkeiten und größtenteils am PC bearbeitet werden (Item I.2). Die Form der Arbeitsergebnisse verteilte sich dabei gleich über Präsentation/Referat, schriftliche Ausarbeitung, Prüfungen und andere Formen der Leistungsnachweise. Dabei empfanden lediglich 7% der Befragten ihre typischen studienbezogenen Arbeitsaufgaben als sehr strukturiert. Über die Hälfte (52%) der Studierenden gab an, dass sie häufig mit unstrukturierten oder sogar sehr unstrukturierten Aufgaben konfrontiert seien (Item I.3). Dementsprechend niedrig fiel die Bewertung der Vorhersehbarkeit von erwartetem Ergebnis, Vorgehensweise und erforderlicher Information zur Bearbeitung einer Aufgabe aus. Der Fragebogen erwies sich in der Erfassung der Komplexität der typischen Arbeitsaufgaben der Befragten als valide. So bewerteten die Studierenden, die eines der eher strukturierten Szenarien (C, D) auswählten, auch die durchschnittliche Vorhersehbarkeit ihrer Arbeitsanforderungen entsprechend hoch.

Tabelle 1: Allgemeine Nutzungshäufigkeit von Informationsquellen

Informationsquellen	\bar{O}	<i>s</i>
Internetsuchmaschinen	4,71	0,48
Fachbezogene Druckerzeugnisse	4,00	1,06
Fachbezogene Internetseiten	3,96	0,89
Eigene Dokumente/Unterlagen	3,79	0,94
Digitale Fachinformation	3,43	1,23
Öffentliche Wikis	3,27	1,19
Persönliche Kontakte	3,22	1,10
Uni- und Veranstaltungsseiten	3,15	1,05
Uni-interne Wikis	2,02	1,04
Öffentliche soziale Netzwerke	2,01	1,17
Social Sharing Dienste	2,00	1,33
Uni-interne soziale Netzwerke	1,71	0,86

1 = nie / 2 = selten / 3 = manchmal / 4 = häufig / 5 = sehr häufig

In Abhängigkeit von der auf diese theoretische und Szenario-basierte Weise erfasste Aufgabenkomplexität im Studienalltag wurden die Teilnehmer anschließend zur Bedeutung unterschiedlicher Informationstypen (Item I.4) für die Bearbeitung ihrer typischen informationsbezogenen Arbeitsaufgaben befragt. Hier konnten nun nicht nur die angegebene Komplexität der

typischen Arbeitsaufgaben sondern auch die typischen Phasen der Informationssuche (s. Abbildung 1) in die Befragung einbezogen werden. Die Auswirkungen auf die Aussagekraft einer solchen Befragung durch die Berücksichtigung dieser kontextuellen Einflussfaktoren auf die Informationssuche lassen sich beispielhaft an Item I.5 erläutern. So ergab die Befragung nach der allgemeinen Nutzung von verschiedenen Informationsquellen zur Unterstützung der Bearbeitung von studienbezogenen Arbeitsaufgaben ein für reine Nutzungsstudien übliches Bild (s. Tabelle 1). Die Einbeziehung der oben beschriebenen analytischen Perspektive auf Aufgabenkomplexität (Byström/Hansen 2005) und für Studierende typische Vorgehensweisen in der Informationssuche (Kuhlthau 1991) lässt nun jedoch eine vielseitigere Betrachtung dieser Angaben zu. In der weiteren Befragung zur Nutzung von Informationsquellen erhält man so durch die kontextspezifische Befragung nach den von Kuhlthau definierten Phasen der Informationssuche ein dezidierteres Bild, wie Abbildung 2 beispielhaft visualisiert.

Abbildung 2: Informationsquellen im Informationssuchprozess von Studierenden

So lässt sich nicht nur erfassen, welche Quellen für die Studierenden in der Bearbeitung einer typischen Studien- bzw. Arbeitsaufgabe relevant sind,

sondern auch bei welcher Art von Aufgabe und in welcher Phase der Informationssuche diese häufig verwendet werden. Dabei lässt sich z.B. erkennen, dass Internetsuchmaschinen zwar die meist genutzte Informationsquelle im studentischen Arbeitsprozess sind, diese jedoch vor allem der orientierten Recherche („Exploration“) und Suche und Sammlung („Collection“) dienen. Die Darstellung der Ergebnisse in Abbildung 2 lässt noch weitere Schlüsse zur Relevanz bestimmter Informationsquellen für jeweilige Aktivitäten und Aufgaben zu. In diesem Beitrag steht jedoch der methodische Ansatz im Vordergrund.

5 Schlussfolgerung und Ausblick

Will man wie oben beschrieben die Rolle einer bestimmten Gruppe von Informationsquellen im Informationssuchverhalten einer bekannten Nutzergruppe analysieren, so kommen die Stärken des hier vorgestellten Fragebogens zum Tragen. Sie liegen vor allem in der detaillierten Aussagekraft auf Basis bestehender Konzepte und Modelle aus der INSU-Forschung. Auf diese Weise erhalten die Aussagen der Befragten eine tiefere Bedeutung, als wenn sie zur Nutzungshäufigkeit von Informationsquellen unabhängig von Situation, Komplexität und Aktivität befragt werden. Die so gesammelten Daten lassen detaillierte Schlussfolgerungen z.B. zur Gestaltung von elektronischen Informationsumgebungen basierend auf subjektiver Relevanz von Informationsquellen zu. Die Anpassungsfähigkeit an Modelle und Konzepte aus jeweils anderen Kontexten ermöglicht zudem die kontextspezifische Befragung anderer Nutzergruppen, wie z.B. von Mitarbeitern am Arbeitsplatz. Daher gilt es in weiteren Studien die entwickelten Items zu verfeinern und andere *Information Seeking*-Modelle in unterschiedlichen Anwendungsfeldern einzusetzen. Vom besonderen Interesse ist dabei der Einfluss des jeweiligen Kontexts auf das Informationssuchverhalten. Dieser wird mithilfe der hier vorgestellten Methodik ermöglicht. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse des modellbasierten Online-Fragebogens mit realen, quantitativen Nutzungsdaten ergänzt werden, um ein vielschichtiges Bild der Rolle von spezifischen Gruppen von Informationsquellen im untersuchten Kontext zu liefern.

Literaturverzeichnis

- Byström, K. (1999). *Task complexity, information types and information sources*. Doctoral Dissertation. Tampere: University of Tampere.
- Byström, K. & Hansen, P. (2005). Conceptual Framework for Tasks in Information Studies. *JASIST*, 56(10), 1050–1061.
- Fisch, M. & Gscheidle, C. (2006). Onliner 2006: Ergebnisse der ARD/ZDF-Online-Studien 1997 bis 2006. *Media Perspektiven*, (8), 431–440.
- Görtz, M. & Womser-Hacker, Chr. (2009): Globale Herausforderungen aus der Perspektive der Informationswissenschaft. *IM – Fachzeitschrift für Information Management und Consulting* 4/2009. Saarbrücken: IMC, 30–36.
- Görtz, M. (2010). Informationssuchverhalten und das Social Web. Aktuelle Herausforderungen Wissenschaftlicher Ansätze zur Modellierung von Informationsverhalten. *Information Wissenschaft & Praxis* 61(6–7), 375–384.
- Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005). *The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context*. Dordrecht: Springer.
- Julien, H. & Duggan, L. J. (2000). A Longitudinal Analysis of the Information Needs and Uses Literature. *Library & Information Science Research*, 22(3), 291–309.
- Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process. Information seeking from the user's perspective. *JASIS*, 42, 361-371.
- Kuhlthau, C. C., Heinström, J. & Todd, R. J. (2008). The 'information search process' revisited. Is the model still useful? *Information Research*, 13 (4), paper 355. <http://InformationR.net/ir/13-4/paper355.html> (Retrieved August 18, 2009)
- Mintzberg, H. (1970). Structured Observation as a Method to Study Managerial Work. *Journal of Management Studies*, 7 (February), 87–104.
- Warning, P., Chu, S. K. W. & Kwan, A. C. M. (2009). Information Seeking And Stopping Among Undergraduate Interns. In *Proceedings of the 2009 International Conference on Knowledge Management*. Hong Kong: Dec 3–4, 2009.